

УДК 005.931.11:658.15

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Е.В. Перевозникова

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк

e-mail: perevoznikovaelena@mail.ru

***Аннотация.** Предложены организационно-экономические мероприятия по реализации функциональных этапов антикризисного управления, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях различных форм собственности не только для выхода из кризисного состояния, но и для его предупреждения. Выделены основные группы целей антикризисного управления в соответствии с составляющими подсистемами антикризисного управления промышленным предприятием.*

***Ключевые слова:** антикризисное управление; антикризисный менеджмент; кризис; промышленное предприятие; организационно-экономический механизм*

UDC 005.931.11:658.15

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

E. Perevoznikova

Donetsk Academy of Management and Civil Service under the Head of the Donetsk People's Republic, Donetsk, e-mail: perevoznikovaelena@mail.ru

***Abstract.** Organizational and economic measures are proposed for the implementation of the functional stages of anti-crisis management, which can be used at industrial enterprises of various forms of ownership not only to get out of the crisis state, but also to prevent it. The main groups of objectives of anti-crisis management are identified in accordance with the constituent subsystems of anti-crisis management of an industrial enterprise.*

***Keywords:** crisis management; anti-crisis management; crisis; industrial enterprise; organizational and economic mechanism.*

Введение. Уже давно является не новым тезис о том, что кризис для промышленных предприятий может быть не только негативным фактором для них, но и переходом к новому, качественно-эффективному уровню их жизненного цикла. Направление развития предприятий в таких условиях имеет два выхода: либо ликвидация, либо успешное преодоление кризиса. Поэтому успешное преодоление кризисных явлений в компаниях во многом зависит от организационно-экономических особенностей антикризисного управления на промышленных предприятиях. Поэтому все больше актуализируются вопросы внедрения в процесс управления предприятиями механизмов антикризисного управления, соответствующих имеющейся экономической ситуации. Промедление с внедрением антикризисных решений является существенным фактором, повышающим риск банкротства промышленных предприятий.

Таким образом, на сегодня достаточно актуальным для менеджмента является необходимость учета организационно-экономических особенностей антикризисного управления на предприятиях с целью оперативного реагирования и успешного введения превентивных действий, которые могли бы предупреждать влияние негативных кризисных факторов на финансово-хозяйственную деятельность промышленных предприятий и в будущем помогать его руководству решать проблемные ситуации.

Цель данного исследования заключается в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по использованию организационно-экономического инструментария антикризисного управления промышленными предприятиями не только для выхода из кризисного состояния, но и для его предупреждения.

Материалы и методы исследования. Методологической основой определяем фундаментальные положения концепции антикризисного управления, системного подхода, труды ведущих иностранных и отечественных ученых в исследуемой сфере. Теоретическую основу исследования составляет системный подход к анализу организационно-экономических особенностей антикризисного управления предприятием.

В процессе исследования использованы: методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза (для формирования отличительных особенностей антикризисного управления), системный и комплексный подход (для выделения основных групп целей антикризисного управления и описания организационно-экономического инструментария для выхода предприятия из кризиса), логического обобщения (для построения логики и структуры материала).

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрение вопросов организационно-экономического направления относительно теоретико-методологического развития антикризисного менеджмента в экономике не являются новыми. Поэтому в последнее время все больше ученых-теоретиков и практиков обращаются к современным наработкам теоретико-методологического инструментария антикризисного управления, что вызвано, прежде всего, нестабильностью экономического развития. Проблематику организационно-экономического обеспечения антикризисного управления рассматривают известные ученые: Авдошина З.А. [1], Акулова Н.Г. [2], Д.И. Ряховский [3], Коротков Э.М. [4], А. А. Субачев, М. А. Карасёв [8] и др.

Несмотря на значительный интерес ученых в решении проблем антикризисного управления предприятиями и большое количество работ, посвященных ей, достаточно много проблем, связанных с развитием антикризисного управления промышленными предприятиями, остаются нерешенными в связи с постоянным влиянием факторов внешней и внутренней среды на деятельность субъектов хозяйствования в рыночных условиях. Дополнительные коррективы вносит особенность среды функционирования отечественных предприятий на современном этапе, которая характеризуется ростом степени динамичности, сложности и неопределенности. В этой связи существенно возрастает количество принципиально новых задач, что приводит к усложнению управленческих проблем и повышению вероятности возникновения стратегических неожиданностей и кризисов.

Понятие «антикризисное управление» достаточно распространено среди ученых и практиков. Обобщая существующие в научной литературе подходы, будем антикризисное управление промышленным предприятием определять как систему управления предприятием в целом, и его экономическим потенциалом в частности, которая носит комплексный, системный характер, нацелена на предотвращение или устранение неблагоприятных явлений с помощью использования всего арсенала инструментов современного менеджмента и позволяет обеспечить предупреждение негативного влияния нестабильных, динамичных условий рыночной среды, его учета и, соответственно, способствует стабильности хозяйственной деятельности промышленного предприятия, его устойчивому развитию.

Объектом антикризисного управления является развитие процесса кризисных ситуаций и явлений на предприятии, субъектами являются руководители и специалисты, которые направляют свои знания и силы на решение сложных кризисных проблем, а предметом антикризисного управления являются методы, разработки, улучшения, которые направлены на устранение кризиса и предотвращения банкротства.

Антикризисное управление существенно отличается от общепринятого управления предприятием, имеет свои отличительные особенности. Рассматривая сущность и задачи антикризисного управления промышленным предприятием, большинство исследователей едины во мнении относительно специфичности этого направления управления,

использовании специфических приемов, форм и технологий менеджмента, некорректности его отождествления с управлением в целом или управлением в условиях макроэкономического кризиса.

Управление социально-экономической системой в определенной мере должно быть всегда антикризисным и тем более становиться антикризисным при возникновении на предприятии кризисных явлений разного типа и глубины [5]. Игнорирование этого положения имеет значительные негативные последствия, а его учет способствует безболезненному прохождению кризисных явлений.

Свойствами системы антикризисного управления промышленным предприятием являются:

- гибкость и адаптивность;
- мотивация энтузиазма, терпение и уверенность;
- поиск наиболее приемлемых технологических признаков эффективного управления, диверсификация управления;
- передача полномочий нижестоящим руководителям в принятии определенных решений для обеспечения своевременного реагирования на возникающие проблемы;
- внедрение новых интеграционных процессов, с помощью которых можно существенно усилить и наиболее эффективно использовать потенциал предприятия;
- комплексность предпринятых мер, что способствует достижению наибольшей эффективности процессов использования и развития экономического потенциала промышленного предприятия;
- скорость реагирования на первые сигналы кризисной ситуации;
- согласованность антикризисных действий со стадией жизненного цикла предприятия и его общей стратегией [6].

Необходимыми свойствами организационно-экономического механизма антикризисного управления являются:

- наличие механизмов адаптации предприятия к изменяющимся условиям деятельности;
- взвешенность принимаемых управленческих решений в условиях кризиса;
- нестандартность методов анализа и управления;
- наличие реально действующей системы мотивации персонала;
- использования механизмов интеграции;
- наличие механизма постоянного мониторинга (диагностики) деятельности предприятия и факторов внешней среды [9].

Главными особенностями процесса антикризисного управления являются:

- мобильность и динамичность в использовании ресурсов и внедрении изменений;
- использование программно-целевых подходов в технологиях разработки и реализации антикризисных решений;
- повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления, осуществление своевременных действий;
- использование антикризисного критерия качества решений при их разработке и реализации [5].

Согласно функциональным подсистемам промышленного предприятия [7] можно выделить основные группы целей антикризисного управления: организационные, маркетинговые, финансовые, производственные, кадровые (табл. 1).

Таблица 1 – Цели антикризисного управления согласно функциональным подсистемам промышленного предприятия

№	Подсистемы промышленного предприятия	Цели антикризисного управления
1	Организационная подсистема	- обеспечение стабильных коммуникационных процессов между отделами; - формирование гибкой организационной структуры предприятия; - определение критических сфер управленческого влияния и приоритетных задач, которые обеспечивают получение запланированных результатов
2	Маркетинговая подсистема	- выявление симптомов кризиса сбытовой деятельности; - непрерывная диагностика рыночной среды
3	Финансовая подсистема	- повышение платежеспособности; - повышение и предотвращение снижения ликвидности; - минимизация последствий финансового кризиса; - сохранение и поддержание на необходимом уровне всех видов финансовых ресурсов
4	Производственная подсистема	- снижение процента брака; - предотвращение морального износа оборудования; - поддержка инновационной активности; - организация производства без простоев - достижение наивысшей производительности работы и минимальной себестоимости во время изготовления продукции необходимого качества
5	Кадровая подсистема	- снижение текучести кадров и предотвращение разнообразных кризисов в рабочем коллективе (психологических, равнодушия к труду, кризиса взаимоотношений); - обеспечение условий, необходимых для развития творческого потенциала работников и повышение их профессионального уровня и заинтересованности в работе

Главная задача руководства промышленных предприятий в условиях кризиса заключается в эффективном и продуктивном решении определенных проблем, которые позволили бы получить желаемый результат, а именно, снижение уровня негативных последствий и рациональное расходование ресурсного потенциала предприятия, что является одним из основных особенностей формирования организационно-экономических аспектов антикризисного менеджмента предприятия. Поэтому, с целью достижения повышенного уровня эффективности хозяйствования в условиях воздействия кризиса на результаты финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и необходимости разработки организационно-экономических мер антикризисного управления.

Предприятиям целесообразно последовательно внедрять специальную систему превентивного управления:

- проводить мониторинг внешних и внутренних проблемных ситуаций на предприятии;
- совершенствовать организационную структуру, как на стратегическом, так и на функциональном уровнях;
- адаптировать разработанную систему антикризисного управления к внутренним условиям функционирования предприятия;
- продуктивно использовать страховые взносы работников и учредителей компаний (резервные фонды) для решения проблемных ситуаций влияния кризисных ситуаций на их предпринимательскую деятельность;

- постоянно совершенствовать процесс оперативной передачи информации между структурными подразделениями на промышленных предприятиях на основе контроллинга с целью своевременного реагирования на возникновение проблем и принятия управленческих решений для минимизации влияния кризисных ситуаций на деятельность компаний.

Однако, обратим внимание, что список мероприятий для улучшения состояния фирмы является для каждого индивидуальным. В первую очередь, все зависит от сферы бизнеса, рынка, набора продукции или услуг, системы управления, технологических особенностей, региональной инфраструктуры и других факторов.

Все выше представленные факторы, приемы, особенности и меры антикризисного управления в совокупности составляют важную «формулу успеха» для промышленных предприятий, от эффективной организации которых зависит преодоление кризиса и рациональное организационно-экономическое использование ресурсного потенциала в условиях совершенствования антикризисного менеджмента на промышленных предприятиях.

Также руководители производственных предприятий должны понимать, что антикризисные меры необходимо реализовывать не только тогда, когда кризис уже разрушает бизнес, но и для профилактики, систематически. Для этого предприятие должно руководствоваться в своей деятельности стратегическим планом, иметь разработанные бизнес-планы для каждого направления бизнеса, а на их основании планы модернизации оборудования, план-график маркетинговых мероприятий и тому подобное. А финансирование этих мероприятий должно проводиться на основании действующей на предприятии системы бюджетирования.

Выводы. Предложенный организационно-экономический инструментарий антикризисного управления может быть использован на промышленных предприятиях различных форм собственности не только для выхода из кризисного состояния, но и для его предупреждения. Анализируя исследования по проблемам антикризисного управления, можно сделать вывод, что недостаточно полно разработана методология формирования системы антикризисного управления на основе зарубежного опыта и национальных особенностей. Поскольку организационно-экономические особенности антикризисного управления, как и любые направления эффективного менеджмента, предусматривают реализацию интегрированных действий, то дальнейшие исследования могут быть направлены на реализацию комплекса антикризисного управления на промышленных предприятиях и разработку механизма антикризисного менеджмента в контексте развития оперативного контроллинга.

Список литературы:

1. Авдошина З.А. Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_146.html
2. Акулова Н.Г. Управленческая кризис-диагностика как основа формирования антикризисной программы развития компании / Н.Г. Акулова // Проблемы антикризисного управления и экономического регулирования (ПАУЭР-2015). / Материалы научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета «Мировая экономика и право». Новосибирск, 2016 С. 8-14.
3. Акулова Н.Г. Современные особенности кризис-диагностики в системе антикризисного и арбитражного управления / Н.Г. Акулова, Д.И. Ряховский // Вестник профессиональных бухгалтеров. - 2015. - №6. - С.33-37 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ipbr.org/projects/vestnik/editions/2015/6/akulova-ryakhovsky/>
4. Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 232 с.
5. Коротков, Э.М. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / Э.М. Коротков. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 406 с.
6. Одаренко Т.Е. Антикризисное управление предприятием: сущность и преодоление / Т.Е. Одаренко, М.В. Сапожник // Таврический научный обозреватель №2(19) – февраль 2017 г. – С. 12-16.

7. Перевозникова Е.В. Организация производства: учебно-методическое пособие для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятия») очной/заочной форм обучения / сост. Е.В. Перевозникова. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 250 с.

8. Субачев А.А. Антикризисное управление : учеб.-метод. пособие / сост. А.А. Субачев, М.А. Карасёв. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некра-сова, 2016. – 130 с.

9. Якименко-Терещенко Н.В. Антикризове управління промисловими підприємствами / Н.В. Якименко-Терещенко, О.І. Палієнко // «Молодийвчений» - № 5.1 (57.1) - травень, 2018 р. – С. 98-101.

References

1. Avdoshina Z.A. Antikrizisnoe upravlenie: sushhnost', diagnostika, metodiki [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_146.html

2. Akulova N.G. Upravlencheskaja krizis-diagnostika kak osnova formirovaniya antikrizisnoj programmy razvitiya kompanii / N.G. Akulova // Problemy antikrizisnogo upravleniya i jekonomicheskogo regulirovaniya (PAUJeR-2015). / Materialy nauchno-prakticheskoy konferencii, posvjashhennoj 20-letiju fakul'teta «Mirovaja jekonomika i pravo». Novosibirsk, 2016 S. 8-14.

3. Akulova N.G. Sovremennye osobennosti krizis-diagnostiki v sisteme antikrizisnogo i arbitrazhnogo upravleniya /N.G. Akulova, D.I. Rjahovskij // Vestnik professional'nyh buhgalterov. - 2015. - №6. - S.33-37 [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: <https://www.ipbr.org/projects/vestnik/editions/2015/6/akulova-ryakhovsky/>

4. Korotkov Je.M. Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik / pod red. Je.M. Korotkova. — М.: INFRA-M, 2015. – 232 s.

5. Korotkov, Je.M. Antikrizisnoe upravlenie : uchebnik dlja bakalavrov / Je.M. Korotkov. — М.: Izdatel'stvo Jurajt, 2014. — 406 s.

6. Odarenko T.E. Antikrizisnoe upravlenie predpriyatijem: sushhnost' i preodolenie / T.E. Odarenko, M.V. Sapozhnik // Tavricheskij nauchnyj obozrevatel' №2(19) – fevral' 2017 g. – S. 12-16.

7. Perevoznikova E.V. Organizacija proizvodstva: uchebno-metodicheskoe posobie dlja studentov 3 kursa obrazovatel'noj programmy bakalavriata napravleniya podgotovki 38.03.01 «Jekonomika» (profil' «Jekonomika predpriyatija») ochnoj/zaочноj form obuchenija / sost. E.V. Perevoznikova. – Doneck: DonAUiGS, 2019. – 250 s.

8. Subachev A.A. Antikrizisnoe upravlenie : ucheb.-metod. posobie / sost. A.A. Subachev, M.A. Karasjov. – Kostroma : KGU im. N.A. Nekra-sova, 2016. – 130 s.

9. Jakimenko-Tereshhenko N.V. Antikrizove upravlinnja promislovimi pidpriemstvami / N.V. Jakimenko-Tereshhenko, O.I. Palienko // «Molodijvchenij» - № 5.1 (57.1) - traven', 2018 r. – S. 98-101.

Сведения об авторе

Перевозникова Елена Владимировна – канд.экон.наук; кафедра менеджмента в производственной сфере, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доцент кафедры менеджмента в производственной сфере; e-mail: perevoznikovaelena@mail.ru

Information about author

Perevoznikova Elena V. – Candidate of Economic Sciences, Donetsk Academy of Management and Civil Service under the Head of the Donetsk People's Republic, Department of Management in the Production Sphere, Associate Professor of the Department of Management in the Production Sphere; e-mail: perevoznikovaelena@mail.ru.

УДК 338.439.68

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ АПК В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С.А. Передериева

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», г. Луганск

e-mail: lnau_finance@i.ua

Аннотация. *Определена ключевая роль устойчивого развития АПК как фундаментальной основы продовольственной безопасности государства. Рассмотрены основные факторы влияния и определены четкие критерии и показатели для осуществления политики продовольственной безопасности. Проведен анализ и дана оценка уровня самообеспечения продовольствием населения республики. Рассмотрена международная практика обеспечения продовольственной безопасности. Предложены основные направления государственной политики для повышения продовольственной безопасности.*

Ключевые слова: *продовольственная безопасность; производство сельскохозяйственной продукции; агропродовольственный сектор экономики*